

**ОЦЕНКА ПОТОКОВ МЕТАНА С БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ МОДЕЛИ TERM**

**ESTIMATION OF METHANE FLUXES FROM WETLAND ECOSYSTEMS
FOR THE TERRITORY OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA BASED
ON THE RESULTS OF NUMERICAL EXPERIMENTS OF THE TERM MODEL**

*А.А. Рязанова^{1, 2}, В.Ю. Богомолов^{1, 2, 3}, Е.А. Дюкарев^{1, 2, 4}
А.А. Ryazanova^{1, 2}, V.Yu. Bogomolov^{1, 2, 3}, E.A. Dyukarev^{1, 2, 4}*

¹ Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск, Россия)

² Институт физики атмосферы РАН (г. Москва, Россия)

³ Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия)

⁴ Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск, Россия)

Email: raa@scert.ru

Болотные экосистемы юга Западной Сибири занимают около 30% её территории, местами в лесной зоне заболоченность достигает 80% (лесоболотная зона). На этой территории находится самое большое болото в мире – Васюганское, его площадь достигает 53 тыс. км². Известно, что по содержанию устойчивого углерода почвы болотные экосистемы стоят на первом месте, поэтому они играют важную роль в круговороте углерода (Заварзин, 1994). В зависимости от температуры у поверхности болота, его рельефа и влажности почвы интенсивность поглощения углекислого газа и выделения метана меняется. В работе (Chechin, D.G. et al, 2024) описывается, что в зависимости от микроландшафтов болота (рям – возвышенные участки, гряды – кочки, поросшие мхом, мочажины – низменные переувлажненные места) отличается как температура у поверхности болота, так и эмиссии метана с них. Эмиссии с возвышенностей в 150 раз ниже чем на мочажинах. Поэтому при моделировании потоков метана следует учитывать пространственную неоднородность рельефа на болотах.

Для моделирования потоков метана с болотных экосистем территории юга Западной Сибири использовалась модель деятельного слоя суши ИВМ РАН-МГУ (TerM) (Лыкосов и др., 1978; Травова и др., 2022). Эта модель представляет собой одномерную реализацию теплопереноса в почве совместно с радиационным и тепловым балансом поверхности, согласованным с блоком растительности, блоком расчета

турбулентных потоков с поверхности, блоками эмиссии компонент углеродного баланса и т.д. В самой почве реализована параметризация уровня грунтовых вод с горизонтальным градиентным стоком, которая воспроизводит некоторый средний для ячейки уровень колебания грунтовых вод как функции от осадков, испарения и горизонтального переноса. Для воспроизведения эмиссии метана с поверхности описываемых ландшафтов используется модель Мартина Хаймана (Walter, B. P., and Heimann, M., 2000). Калибровка модели проводилась на одномерных расчетах с использованием данных измерений (атмосферный форсинг, свойства почвы). В качестве тестовой площадки был выбран полигон Мухрино. Первая площадка на нем – мочажина, когда уровень грунтовых вод достигает поверхности, вторая – гряда с кустарниками, где уровень грунтовых вод колеблется от 15 до 30 см от поверхности. Эти площадки отличаются между собой как свойствами почвы, так и подстилающей поверхностью. На рисунках 1 и 2 представлены результаты численных экспериментов в сравнении с данными измерений для этих площадок.

Здесь видно, что модель неплохо воспроизводит динамику температуры на 5 см, но занижает её на 20 см. Это может быть объяснено тем, что в настоящее время в модели в качестве типа растительности для этого эксперимента задавался травяной покров, а не мох, который не затеняет потоки солнечной радиации.

Рис. 1. Температурный режим ландшафта «мочажина» по данным моделирования и наблюдений на глубине 5, 20 см

Рис. 2. Температурный режим ландшафта «кустарники/гряды» по данным моделирования и наблюдений на глубине 5, 20 см

В случае с типом поверхности гряды видна лучшая согласованность моделируемой температуры с данными измерений. Это может быть объяснено тем, описание теплового и радиационного баланса для типа растительности кустарники достаточно точно воспроизводится в модели.

После калибровки модели и выполнения тестовых экспериментов были рассчитаны потоки метана для этих двух площадок (рис. 3).

Здесь видно, что поток метана с мочажины в несколько раз превосходит поток метана гряды, что согласуется с данными измерений и результатами, представленными в статье (Chechin, D.G. et al, 2024). Отсюда можно сделать вывод при моделировании потоков метана действительно важен учет локальной неоднородной поверхности болот.

Рис. 3. Поток метана по данным моделирования для различных ландшафтов торфяных болот (кустарники/гряда, мочажина) за теплый период 2021 и 2022 годов

Следующим этапом работ является проведение модельных экспериментов для всей территории юга Западной Сибири, результатом кото-

рых будут интегральные оценки потоков метана с болот для всех его микроландшафтов (рям, гряда и мочажина).

1. Заварзин Г.А. Цикл углерода в природных экосистемах России. 1994 Природа № 7, с. 15–18.
2. Лыкосов В.Н., Палагин Э.Г. Динамика взаимосвязанного переноса тепла и влаги в системе атмосфера-почва. // Метеорология и гидрология. 1978. № 8. С. 48–56.
3. Травова С.В., Степаненко В.М., Медведев А.И., Толстых М.А., Богомолов В.Ю. Качество воспроизведения состояния почвы моделью деятельного слоя суши ИВМ РАН-МГУ в составе модели прогноза погоды ПЛАВ. // Метеорология и гидрология. 2022. № 3. С. 5–24. <http://dx.doi.org/10.52002/0130-2906-2022-3-5-24>.
4. Chechin, D.G.; Repina, I.A.; Artamonov, A.Y.; Drozd, I.D.; Dyukarev, E.A.; Kazantsev, V.S.; Krivenok, L.A.; Larina, A.V.; Pashkin, A.D.; Shmonin, K.N.; et al. Quantifying Spatial Heterogeneities of Surface Heat Budget and Methane Emissions over West-Siberian Peatland: Highlights from the Mukhrino 2022 Campaign. *Forests* 2024, 15, 102. <https://doi.org/10.3390/f15010102>.
5. Walter, B.P., and M. Heimann, 2000: A process-based, climate-sensitive model to derive methane emissions from natural wetlands: Application to five wetland sites, sensitivity to model parameters, and climate. *Glob. Biogeochem. Cycles*, 14, 745–765, doi:10.1029/1999GB001204.